

AUDIO MATERIALLAR, MULTIMODAL VOSITALAR VA INTERAKTIV TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

THE METHODOLOGY OF USING AUDIO MATERIALS, MULTIMODAL TOOLS AND INTERACTIVE TASKS

USMONOVA NARGIZA

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv universiteti magistranti
e-mail: usmanovan91@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada xorijiy til ta'limida audio materiallar, multimodal vositalar va interaktiv topshiriqlardan foydalanish metodikasi yoritiladi. Audio materiallar o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish, talaffuz, intonatsiya, urg'u va kommunikativ vaziyatni anglash kompetensiyasini shakllantirishda muhim vosita sifatida tahlil qilinadi. Multimodal vositalar esa matn, ovoz, tasvir, video, harakat va raqamli platformalar uyg'unligi orqali o'quv jarayonini faol, ko'rgazmali va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Maqolada interaktiv topshiriqlarning o'quvchilarda mustaqil fikrlash, faol ishtirok, hamkorlikda ishlash va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi ahamiyati ilmiy-metodik jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: audio material, multimodal vosita, interaktiv topshiriq, tinglab tushunish, kommunikativ kompetensiya, xorijiy til ta'limi, raqamli ta'lim.

Annotation

This article discusses the methodology of using audio materials, multimodal tools and interactive tasks in foreign language teaching. Audio materials are analyzed as an effective means of developing learners' listening comprehension, pronunciation, intonation, stress and communicative awareness. Multimodal tools serve to organize the learning process through the integration of text, sound, image, video, movement and digital platforms. The article also substantiates the methodological significance of interactive tasks in developing learners' independent thinking, active participation, cooperation and communicative competence.

Key words: audio material, multimodal tool, interactive task, listening comprehension, communicative competence, foreign language teaching, digital education.

Kirish

Zamonaviy xorijiy til ta'limida o'quvchini faqat grammatik qoidalarni yodlashga emas, balki tilni real kommunikativ vaziyatlarda tushunish va qo'llashga o'rgatish asosiy maqsad sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, tinglab tushunish, og'zaki muloqot, talaffuz, kontekstni anglash va vaziyatga mos javob bera olish kompetensiyalari til o'rganish jarayonining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Shu nuqtayi nazardan audio materiallar, multimodal vositalar va interaktiv topshiriqlar

xorijiy til darslarining samaradorligini oshiruvchi muhim metodik vositalar hisoblanadi.

Audio materiallar o'quvchiga tilning tabiiy ohangi, talaffuz me'yorlari, urg'u, ritm, pauza va intonatsiyasini eshitish orqali o'zlashtirish imkonini beradi. Tinglab tushunish jarayoni faqat eshitish emas, balki ma'lumotni qabul qilish, tahlil qilish, asosiy fikrni ajratish va mazmuni anglash kabi murakkab kognitiv faoliyatdir [Vandergrift, Goh, 2012, 45]. Multimodal vositalar esa eshitish, ko'rish, harakat va interaktivlikni birlashtirib, o'quvchining idrok jarayonini faollashtiradi. Mayerning multimodal ta'lim nazariyasiga ko'ra, ma'lumot bir vaqtning o'zida vizual va verbal kanallar orqali berilganda o'zlashtirish samaradorligi ortadi [Mayer, 2009, 31].

Asosiy qism

Audio materiallar xorijiy til ta'limida real nutqiy muhitni yaratishga xizmat qiladi. O'quvchi audio matnlar orqali ona tili bo'lmagan tilning tabiiy talaffuzi, turli aksentlari, nutq tezligi, emotsional ohangi va kommunikativ vaziyatlarini eshitib o'rganadi. Dars jarayonida dialoglar, podkastlar, audiokitoblar, radioeshittirishlar, qo'shiqlar, intervyular, e'lonlar va autentik suhbatlardan foydalanish mumkin.

Audio materiallardan foydalanishda uch bosqichli metodik yondashuv samarali hisoblanadi: tinglashdan oldingi tayyorgarlik, tinglash jarayoni va tinglashdan keyingi tahlil. Tinglashdan oldin o'quvchilarga mavzu bo'yicha tayanch so'zlar, kontekst, savollar yoki taxminiy vaziyat beriladi. Bu bosqich o'quvchini audio matnni anglashga psixologik va lingvistik jihatdan tayyorlaydi. Tinglash jarayonida o'quvchi asosiy fikrni topish, muhim detallarni belgilash, ma'lumotni tartiblash yoki savollarga javob berish topshiriqlarini bajaradi. Tinglashdan keyin esa matn mazmuni muhokama qilinadi, yangi so'zlar mustahkamlanadi, qisqa og'zaki yoki yozma nutq ishlab chiqiladi.

Jadval 1. Audio materiallardan foydalanish bosqichlari

Bosqich	Metodik vazifa	Topshiriq namunasi
Tinglashdan oldin	Mavzuga tayyorlash, lug'atni faollashtirish	Kalit so'zlarni taxmin qilish, rasm asosida mavzuni aniqlash
Tinglash jarayonida	Asosiy mazmun va detallarni anglash	Savollarga javob berish, jadvalni to'ldirish, to'g'ri/noto'g'ri topshirig'i
Tinglashdan keyin	Tahlil, mustahkamlash, nutqqa chiqarish	Dialog tuzish, mazmuni aytib berish, fikr bildirish

Audio materiallardan foydalanish o'quvchilarning fonetik kompetensiyasini ham rivojlantiradi. Masalan, ingliz tilida stress, intonation, connected speech, weak forms kabi hodisalarni faqat yozma matn orqali to'liq o'rgatish qiyin. Audio vositalar esa o'quvchiga bu hodisalarni real nutq tarkibida eshitish va takrorlash imkonini beradi.

. Multimodal vositalarning ta'limiy imkoniyatlari

Multimodal vositalar bir nechta semiotik kanalning uyg'unligiga asoslanadi. Bunda matn, ovoz, rasm, video, animatsiya, imo-ishora, rang, jadval, diagramma va

raqamli interaktivlik birgalikda ishlaydi. Bunday yondashuv o‘quvchining turli idrok kanallarini faollashtiradi va bilimni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Masalan, ingliz tilida yangi so‘z o‘rgatilayotganda faqat uning tarjimasini berish yetarli emas. So‘zning talaffuzi audio orqali eshittirilsa, rasmi ko‘rsatilsa, gapda qo‘llanishi berilsa va o‘quvchi uni interaktiv topshiriqda ishlatsa, o‘zlashtirish jarayoni samaraliroq bo‘ladi. Bu holat Paivioning ikki kodli nazariyasi bilan ham izohlanadi: axborot verbal va vizual shaklda birga berilganda xotirada mustahkamroq saqlanadi [Paivio, 1986, 53].

Interaktiv topshiriqlar o‘quvchini darsning passiv tinglovchisidan faol ishtirokchisiga aylantiradi. Bunday topshiriqlarda o‘quvchi savolga javob beradi, juftlikda ishlaydi, guruhda muhokama qiladi, muammo yechadi, dialog tuzadi, rol ijro etadi yoki raqamli platformada amaliy mashq bajaradi. Interaktivlik kommunikativ metodikaning asosiy belgilaridan biri bo‘lib, tilni real muloqot vositasi sifatida o‘rganishga xizmat qiladi [Richards, Rodgers, 2014, 85].

Interaktiv topshiriqlarning asosiy turlari quyidagilardan iborat: juftlikda dialog tuzish, rolli o‘yin, “information gap” topshiriqlari, muammoli vaziyat asosida suhbat, audio asosida savol-javob, video asosida fikr bildirish, onlayn viktorina, guruhli loyiha va reflektiv yozuv. Bu topshiriqlar o‘quvchining nutqiy faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashini kuchaytiradi va real kommunikativ vaziyatga yaqin muhit yaratadi.

Jadval 2. Interaktiv topshiriqlar va ularning metodik vazifasi

Topshiriq turi	Metodik vazifasi	Kutiladigan natija
Juftlikda dialog	Og‘zaki nutqni faollashtirish	Savol berish va javob qaytarish ko‘nikmasi rivojlanadi
Rolli o‘yin	Vaziyatli muloqotni shakllantirish	O‘quvchi tilni real kontekstda qo‘llaydi
Audio asosida savol-javob	Tinglab tushunishni tekshirish	Asosiy mazmun va detallar ajratiladi
Video asosida muhokama	Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	O‘quvchi ko‘rgan va eshitgan axborotini tahlil qiladi
Onlayn viktorina	Tezkor nazorat va mustahkamlash	Lug‘at va grammatik bilimlar faollashadi

. Amaliy dars namunasi

Mavzu: Shopping

Maqsad: o‘quvchilarda xarid qilish jarayonida ishlatiladigan inglizcha birliklarni tinglab tushunish va dialogda qo‘llash ko‘nikmasini rivojlantirish.

Audio material: “At the clothes shop” mavzusidagi qisqa dialog.

Multimodal vositalar: kiyim-kechak rasmlari, narx yorliqlari, slayd, audio yozuv.

Interaktiv topshiriq: “customer shop assistant” rolli o‘yini.

Dars avvalida o‘qituvchi o‘quvchilarga kiyim-kechak rasmlarini ko‘rsatadi va **shirt, dress, shoes, jacket, trous-ers** kabi so‘zlarni talaffuz qildiradi. Keyin o‘quvchilar audio dialogni tinglaydi va undagi asosiy ma‘lumotlarni aniqlaydi: xaridor nima sotib olmoqchi, narxi qancha, qaysi rangni tanlaydi. Tinglashdan so‘ng

o'quvchilar juftlikda do'konchi va xaridor rollarini bajaradilar. Yakunda har bir juftlik qisqa dialogni sinf oldida namoyish qiladi.

Bu dars modelida audio material tinglab tushunishni rivojlantiradi, rasm va slaydlar multimodal idrokni ta'minlaydi, rolli o'yin esa tilni amaliy muloqotda qo'llash imkonini beradi.

Xulosa

Audio materiallar, multimodal vositalar va interaktiv topshiriqlardan foydalanish xorijiy til ta'limining samaradorligini oshiruvchi muhim metodik yondashuvlardan biridir. Audio materiallar o'quvchilarning tinglab tushunish, talaffuz, intonatsiya va real nutqni anglash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Multimodal vositalar esa til materialini matn, ovoz, tasvir, video va harakat orqali ko'rgazmali hamda esda qolarli shaklda yetkazishga xizmat qiladi.

Interaktiv topshiriqlar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlash, hamkorlikda ishlash va real kommunikativ vaziyatlarda tilni qo'llashga yo'naltiradi. Ushbu uch vositaning integratsiyasi xorijiy til darslarini jonli, mazmunli va natijador tashkil etish imkonini beradi. Shu bois audio, multimodal va interaktiv yondashuvlar zamonaviy til ta'limida nafaqat yordamchi vosita, balki kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning zarur metodik asosi sifatida baholanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ellis R. Task-based Language Learning and Teaching. – Oxford: Oxford University Press, 2003.
2. Mayer R.E. Multimedia Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
3. Nation I.S.P. Learning Vocabulary in Another Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
4. Paivio A. Mental Representations: A Dual Coding Approach. – Oxford: Oxford University Press, 1986.
5. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
6. Ur P. Teaching Listening Comprehension. – Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
7. Vandergrift L., Goh C.C.M. Teaching and Learning Second Language Listening: Metacognition in Action. – New York: Routledge, 2012.